

GEOAXBOROT TIZIMLARI ASOSIDA HUDUDIY O‘RMON XO‘JALIGI MONITORINGINI YURITISH

Nazarova Gulchexra Nurmuxanbetovna,
dotsent, Toshkent axborot texnologiyalar universiteti
nazarovagulchexra3@gmail.com

Boboqulov Abbas Dilshod o‘g‘li,
doktorant, Toshkent axborot texnologiyalar universiteti
abbosboboqulov0511@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘rmonlarni yaxshiroq va samarali monitoring qilish uchun geoaxborot tizimlari va masofaviy zondlash ma'lumotlarini qo'llash zaruratini ko'rib chiqadi, yer yuzasidagi har bir o'simlik nur to'liqlarini yutish yoki aks ettirish qobiliyatiga ega, o'rmonlarni monitoring qilish texnologiyasi sifatida normalizatsiyalangan o'simlik indeksi (NDVI) metodidan foydalaniladi, bu o'simliklar indeksining nisbiy indeksi deb ham ataladi, bugungi kunda NDVI o'simlik qoplaminin miqdoriy baholarini hisoblashda eng keng tarqalgan indeksdir, har bir qiymat oralig'i aniq bir obyektни aniqlashga imkon beradi, barcha spektral qiymatlar maxsus ma'lumotlar bazasida saqlanadi va natijaviy xaritada bog'langan koordinatlar bilan chambarchas bog'liqdir, xaritalar va spektral qiymatlar bo'lgan fayllar HDF formatida saqlanadi, NDVI indeksi bilan ishlash imkonini beruvchi sun'iy yo'ldosh tasvirlari turli asboblar yordamida yaratiladi, ularning biri - MODIS spektroskaner, taklif etilgan texnologiyani joriy etish monitoringning harakatchanligini va samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Kalit so'zlar: geoaxborot tizimlari, masofaviy zondlash, ndvi, modis spektroskaneri, sun'iy yo'ldosh tasvirlari, o'rmon monitoring, spektral qiymatlar, vegetatsiya vizualizatsiyasi, hdf fayl formati, kosmik kuzatuv texnologiyasi

1. Kirish

O'rmon monitoringi o'rmon o'simliklarining maydonini aniqlash, shuningdek, kesilgan va yong'inlar tufayli qayta tiklashni talab qiluvchi hududlarni aniqlash uchun amalga oshiriladi. Zamonaviy sharoitlarda o'rmon holatini nazorat qilish choralari ko'rish dolzarb va juda muhim hisoblanadi, chunki o'rmonlar maydonining sezilarli darajada kamayishi kuzatilmoqda. Bunga bir qator sabablarga ko'ra. Bular orasida o'rmon yong'inlari, ular ulkan hajmlarga yetib, katta maydonlarni qamrab olish bilan birga, tez sur'atlar bilan tarqalmoqda. O'rmonlarning noqonuniy kesilishi, ayniqsa, kuzatish juda qiyin bo'lgan, uzoq hududlarda amalga oshiriladi. Iqlimdagi dinamik o'zgarishlar butun dunyo bo'ylab o'rmon ekotizimlarining barqarorligi va sifat ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir o'tkazmoqda.

O'rmonlarning holatini o'rganish turli usullar bilan amalga oshiriladi, jumladan, yer usti usullari orqali, shuningdek, so'nggi yillarda, zamonaviy

raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan, kosmik sun'iy yo'ldoshlar ma'lumotlari yordamida [1-6]. Ushbu usullar eng so'nggi va ishonchli ma'lumotlarni taqdim etadi hamda keng miqyosdagi o'rmon hududlarini kompleks tahlil qilish imkonini yaratadi. Kartografik materiallardan foydalanish esa kerakli ma'lumotlarni taqdim etmaydi, chunki ko'plab materiallar eskirgan va yangilanmagan. Bundan tashqari, bu materiallar hali ham maxfiy hisoblanadi.

O'rmon ekotizimlarini samarali va tezkor nazorat qilishni ta'minlash uchun masofaviy zondlash texnologiyalari va geografik axborot tizimlariga asoslangan sun'iy yo'ldosh ma'lumotlaridan foydalanish muhim hisoblanadi. Bu har xil davrlar uchun va har qanday fazoviy qamrov uchun tegishli ma'lumotlarni olish imkonini beradi. Bu, ayniqsa, so'nggi vaqtlarda mamlakatimiz shimoliy va g'arbiy hududlarida o'rmon yong'inlarining keng tarqalishi kuzatilayotgan mamlakatimiz hududi uchun dolzarbdur. Geografik axborot tizimlari dunyoning

ko‘plab mamlakatlarida atrof-muhitni monitoring qilish uchun kuchli vosita hisoblanadi [7-10].

2. Tadqiqot metodologiyasi

Geoinformatsion tizimlar ayniqsa o‘rmon xo‘jaligi korxonalarida dolzarb sanaladi, chunki bu sohada texnologik monitoring tizimi deyarli yo‘q darajada. Har bir o‘simlik navi elektromagnit spektrdagi yorug‘lik to‘lqinlarini yutish va refleksiya qilish xususiyatlariga ega bo‘lib, bu uning morfologik va fiziologik holatiga bog‘liqdir. Inson qadimdan o‘simliklarning yashil rangga ega ekanligini bilgan, bu esa maxsus pigment - xlorofill bilan bog‘liq. Xlorofillning o‘ziga xosligi shundaki, u “yashil” to‘lqinlarni juda yaxshi aks ettiradi, natijada inson ko‘zi bu ob‘ektni yashil rangda ko‘radi. Biroq o‘simlikning faol rivojlanishi uchun aynan “qizil” to‘lqinlar muhim hisoblanadi, chunki ular fotosintez jarayoniga javobgar.

O‘simlik ushbu to‘lqinlarni yutgach, infraqizil to‘lqinlarni aks ettira boshlaydi (1-rasm).

1-rasm. Fotosintez jarayoni

O‘rmonlarni monitoring qilish texnologiyasi sifatida NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) - normallashtirilgan vegetatsiya indeksini vizualizatsiya qilish usuli qo‘llaniladi. Ushbu ko‘rsatkich, shuningdek, vegetatsiyaning nisbiy indeksi deb ham ataladi [11]. NDVI indeksidan foydalanish o‘simliklarning elektromagnit to‘lqinlarini yutish va qaytarish salohiyatini aniqlash imkonini beradi, bu esa vegetatsion holatni monitoring qilishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari yordamida insoniyat sayyoramizning deyarli istalgan nuqtasidagi o‘simliklar hayotiy faolligi haqida keng qamrovli

ma‘lumotlarga ega bo‘lishi mumkin. Hozirda NDVI - o‘simlik qoplamini miqdoriy baholash asosida masalalarni hal etish uchun eng keng tarqalgan indeks hisoblanadi. NDVI hisoblash formulasi ko‘p marotaba takomillashtirilgan bo‘lsada, Texas Texnologiya Universiteti olimlari tomonidan 1973-yilda indeks qiymatlarini -1 dan 1 gacha bo‘lgan oraliqqa keltirish imkoniyati yaratildi. Bu esa hisob-kitob tizimini sezilarli darajada soddalashtirdi. Aynan shu sababli bu indeks “normallashtirilgan” deb atalgan.

Hozirgi vaqtda NDVI quyidagi formula asosida hisoblanadi:

$$NDVI = (NIR - RED) / (NIR + RED)$$

Bu yerda:

- NIR (Near-Infrared) – yaqin infraqizil to‘lqinlar (o‘simlik tomonidan aks ettiriladi)
- RED – qizil to‘lqinlar (o‘simlik tomonidan yutiladi)

$$NDVI = \frac{NIR - RED}{NIR + RED}$$

NDVI shuningdek, tuproqning namligi va to‘yinish darajasini, bug‘lanish va yog‘ingarchilik jarayonlarini kuzatishda ham faol qo‘llaniladi. Biroq bu holatlarda NDVI ko‘rsatkichlari har doim ham obyektiv bo‘lavermaydi, chunki bunday ma‘lumotlarni o‘lchashda hududning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olish zarur (2-rasm).

Qizil va infraqizil nurlar aks etish qiymatlari asosida, Yer yuzasida yashovchi ob‘ektlarni noorganiklardan aniq ajratib olish imkoniyati yuzaga keldi. Har bir qiymatlar diapazoni qizil va infraqizil spektrlarning aks etish nisbatidan foydalangan holda, muayyan ob‘ektni aniqlashga yordam beradi.

Sog‘lom daraxt va nosog‘lom daraxt

2-rasm. NDVI ko‘rsatkichlari farqi.

NDVI qiymatlari -1 dan 0 gacha bo‘lgan oraliq noorganik tabiat obyektlari va infratuzilma elementlariga tegishli: suv, tosh, qum, qor va boshqalar. Yovvoyi tabiat obyektlari, masalan, o‘simliklar, esa 0 dan 1 gacha bo‘lgan qiymatlar oralig‘i bilan xarakterlanadi (3-rasmga qarang).

3-rasm. NDVI gradientli rang o‘lchovi.

Qiymat birlik (1) ga qanchalik yaqin bo‘lsa, ushbu hududda o‘simlik qoplami shunchalik zich bo‘ladi. Har bir NDVI qiymatiga ma‘lum bir rang mos keladi (1-jadvalga qarang).

1-jadval. Turli obyektlar uchun NDVI qiymatlari

Obyekt turi	NDVI qiymati
Yuqori, zich o‘simlik qoplami (o‘rmon)	0.7 – 1.0
Siyqa o‘simliklar (butalar, yaylovlar)	0.2 – 0.5
Ochiq tuproq	0.025 – 0.2
Bulutlar	0
Qor, muz, chang, toshlar	-0.1 – 0.1
Suv	-0.42 – -0.33
Sun‘iy materiallar (beton, asfalt)	-0.5

3. Tadqiqot natijalari

Barcha spektral qiymatlar maxsus ma‘lumotlar bazasida saqlanadi va ular hosil bo‘lgan xaritada ko‘rsatilgan koordinatalar bilan uzviy bog‘langan. Geoma‘lumotlar va spektral ko‘rsatkichlar majmuasi HDF formatidagi fayllarda tuzilgan holda saqlanadi, bu esa ularni tizimli tarzda ishlashga imkon yaratadi. HDF - bu katta hajmdagi ma‘lumotlarni saqlash uchun mo‘ljallangan ierarxik fayl formati (4-rasmga qarang).

Ushbu format bilan ishlash uchun kutubxonalar bepul litsenziya asosida mavjud bo‘lib, ular ko‘plab tijorat va tijorat bo‘lmagan dasturlar tomonidan ishlatiladi. NDVI ko‘rsatkichlari bilan ishlash imkonini beradigan sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari turli asboblarda yaratiladi, ulardan biri skanerlash tasvirini olish sensori - MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) hisoblanadi.

4-rasm. HDF5 Ierarxik fayl formati.

Hozirgi kunda MODIS ikki sun‘iy Yer yo‘ldoshi – “Terra” va “Aqua” ustida joylashgan. Modisning tuzilishi 5-rasmga ko‘rsatilgan.

5-rasm. MODIS spektroradiometrining tuzilishi.

Taklif etilgan texnologiyani joriy etish monitoringning harakatchanligini va samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ayniqsa, salbiy o‘rmon hududlarini tadqiq qilish jarayoniga o‘zgarishlar

kiritiladi. Normalizatsiyalangan vegetatsiya indeksi (NDVI) o'rmonning eng qiyin erishiladigan hududlarini ham, moliyaviy va inson resurslarini eng kam sarflab, vizualizatsiya qilish imkonini beradi.

MODIS sun'iy yo'ldosh tizimi orqali axborotlarni tezkor va avtomatlashtirilgan shaklda yig'ish mumkin, hamda ushbu axborotlar jamoatchilik uchun ochiq manba sifatida taqdim etiladi. Foydalanuvchi eksport qilinadigan fayl formatini tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi, shuningdek, kuzatilayotgan hududning kerakli qismini ajratib ko'rsatish mumkin. Zarur spektrlar filtrlab, NDVI va boshqa o'simliklar indekslarini topish mumkin.

4. Xulosa

Tabiat hududlarining vegetatsiya holatini vizualizatsiya qilish usuli, yerga yaqin sun'iy yo'ldoshlar yordamida o'rmonlarni monitoring qilishning eng yaxshi yechimi hisoblanadi. Uzoq masofadan sezish natijalarini o'rganish, normalizatsiyalangan farq vegetatsiya indeksidan (NDVI) foydalangan holda o'rmonlar holatini tahlil qilish, yuzaning baholanishi va sun'iy yo'ldosh tasvirlarining analitik talqini asosida amalga oshiriladi.

Ushbu usul yordamida o'rmonlarning holatini monitoring qilish, qayta o'rmonlashtirish uchun joylarni aniqlash mumkin bo'ladi. Mazkur uslub sun'iy yo'ldosh kuzatuv ma'lumotlarini talqin qilishni soddalashtiradi hamda ularning grafik tasvirini shakllantirish jarayonini samarali amalga oshirish imkonini beradi. Bunda ma'lumot olish uchun sezilarli moliyaviy xarajatlar talab qilinmaydi.

Adabiyotlar

1. Vorobyev O N, Kurbanov E A, Gubayev A V, Polevshikova Y A, Demisheva E N and Koptelov V O 2015 Remote monitoring of urban forests Vestnik of Volga state university of technology Forest. Ecology. Nature Management 1 (25) 5-21.

2. Shikhov A N Perminov S I and Kiseleva E S 2017 Assessment of boreal forests vulnerability to fire- and wind-induced disturbances from long-term series of satellite observations within the Urals region Modern problems of remote sensing of the Earth from space 14 87-102.

3. Mitchell A L, Rosenqvist A and Mora B 2017 Current remote sensing approaches to monitoring forest degradation in support of countries measurement, reporting and verification (MRV) systems for REDD+ Carbon Balance and Management 12 9.

4. Romijn E, Lantican C B, Herold M, Lindquist E, Ochieng R, Murdiyarso D and Verchot L 2015 Assessing change in national forest monitoring capacities of 99 tropical countries Forest Ecology and Management 352 109-23.

5. Csillik O, Kumar P, Mascaro J, O'Shea T and Asner G P 2019 Monitoring tropical forest carbon stocks and emissions using Planet satellite data Scientific Reports 9 17831.

6. Zhang Y, Wu H and Yang W 2019 Forests Growth Monitoring Based on Tree Canopy 3D Reconstruction Using UAV Aerial Photogrammetry Forests 10 (12) 1052.

7. Sonti S H 2015 Application of Geographic Information System (GIS) in Forest Management Journal of Geography & Natural Disasters 5 (3) 145.

8. Narulita S, Zain A F M and Prasetyo L B 2016 Geographic Information System (GIS) Application on Urban Forest Development in Bandung City Procedia Environmental Sciences 33 279-89.

9. Souza Jr. C M, Pereira K, Lins V, Haiashy S and Souza D 2009 Web-oriented GIS system for monitoring, conservation and law enforcement of the Brazilian Amazon Earth Science Informatics 2 205.

10. Boboqulov A.D. "Ecological and economic classification of regional forest resources as a basis for their evaluation". SJIF 2019: 5.222 2020: 5.552 2021: 5.637 2022:5.479 2023:6.563 2024: 7,805 eISSN:2394-6334

<https://www.ijmrd.in/index.php/imjrd>. Volume 12, issue 05 (2025).

11. Boboqulov A.D. "Forest Management System Based on Geospatial Information Resources" in Volume 05 Issue 04 April 2025. ARTICLE DOI:- <https://doi.org/10.37547/ajahi/Volume05Issue04-09>.

